

Rúbrica para la medición del desarrollo de las habilidades informacionales aplicadas a la Cienciometría

Rubric of measuring the development of Information Skills applied to Scientometrics

Carlos Rafael Araujo Inastrilla ¹

La Cienciometría se ha posicionado como una disciplina imprescindible para medir y monitorear los resultados de la ciencia en la era de la información y las comunicaciones, como vía para perfeccionar y llevar a niveles superiores el proceso investigativo y el impacto en las publicaciones científicas.

La realización de este tipo de estudio demanda una serie de habilidades en la gestión de información. De forma específica demanda de conocimientos, acciones y operaciones para la búsqueda, acceso, organización, uso y representación de la información para resolver problemas mediante el pensamiento crítico. Estas son reconocidas como habilidades informacionales, según la *American Library Association* (ALA). El desarrollo de estas habilidades informacionales en el contexto de los estudios cienciométricos es pertinente para garantizar la calidad en el proceso de investigación y la presentación e interpretación de los resultados.

En este sentido, se propone la presente rúbrica de evaluación, como instrumento para medir el nivel de desarrollo en profesionales, docentes, investigadores o estudiantes, de las habilidades informacionales aplicadas a la Cienciometría. Este instrumento pretende categorizar a los individuos en diferentes niveles según los conocimientos que posee y la capacidad para aplicarlos en la práctica.

¹ Licenciado en Sistemas de Información en Salud.

Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. Facultad de Tecnología de la Salud

La Habana, Cuba.

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9441-1721>

Correo: araujo.inastrilla@gmail.com

Esta rúbrica permite medir de manera clara y detallada las habilidades informacionales aplicadas a la Cienciometría. Los criterios específicos de cada nivel están diseñados para reflejar el dominio progresivo de las habilidades. Se utiliza una escala *Likert* de cinco categorías que se describen en la siguiente tabla:

Categorías de la escala	Descripción
1. Insuficiente	No presenta desarrollo de la habilidad
2. Teórico	Conocimiento teórico sin aplicación práctica
3. Básico	Conocimientos elementales y aplicación práctica limitada o con ayuda
4. Intermedio	Aplica los conocimientos en la práctica con autonomía y de forma efectiva
5. Avanzado	Aplica los conocimientos en la práctica de manera efectiva, eficiente y exhaustiva

El autor concibe las siguientes habilidades informacionales aplicadas a la Cienciometría:

1. Identificar áreas de investigación que requieren estudio cienciométrico
2. Elaborar las estrategias para la recolección de datos relevantes para el estudio cienciométrico
3. Recolectar los datos de los sistemas de información para el estudio cienciométrico
4. Valorar la calidad y relevancia de los datos obtenidos para el estudio cienciométrico
5. Analizar los datos organizados en el contexto del estudio cienciométrico
6. Presentar los resultados del análisis cienciométrico de manera clara y efectiva
7. Evaluar el proceso y los resultados del estudio cienciométrico

El nivel de desarrollo de las habilidades informacionales aplicadas a la Cienciometría de manera general se obtiene de promediar el valor entre cero y cinco obtenido en cada una de las habilidades anteriores. Se propone la siguiente regla de decisión para los resultados:

El nivel de desarrollo en cada una de las habilidades aplicadas a la Cienciometría se obtiene de promediar el nivel alcanzado en las acciones, operaciones y conocimientos que se derivan de cada habilidad. La escala y regla de decisión presentada con anterioridad aplica a cada uno de los casos que se presentan a continuación:

Tabla 1. Rúbrica para la evaluación del nivel de desarrollo en la identificación de áreas de investigación que requieren estudio cuantitativo

Acciones, operaciones y conocimientos	1. Identificar áreas de investigación que requieren estudio cuantitativo				
	Insuficiente	Teórico	Básico	Intermedio	Avanzado
1.1. Valoración de la relevancia de la literatura existente	No identifica la relevancia de la literatura.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Identifica algunas fuentes relevantes.	Identifica la mayoría de las fuentes relevantes y las valora de manera crítica.	Identifica y todas las fuentes relevantes, y proporciona un análisis profundo.
1.2. Revisión de políticas y prioridades de investigación	No revisa políticas ni prioridades.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Revisa algunas políticas y prioridades.	Revisa y comprende la mayoría de las políticas y prioridades.	Revisa, comprende, conoce las políticas y prioridades relevantes.
1.3. Identificación de vacíos o brechas en la literatura	No identifica vacíos en la literatura.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Identifica algunos vacíos.	Identifica la mayoría de los vacíos y brechas.	Identifica y analiza, y conoce de manera previa vacíos y brechas, y propone áreas de investigación.

Tabla 2. Rúbrica para la evaluación del nivel de desarrollo en la elaboración de estrategias para la recolección de datos relevantes para el estudio cuantitativo

Acciones, operaciones y conocimientos	2. Elaborar las estrategias para la recolección de datos relevantes para el estudio cuantitativo				
	Insuficiente	Teórico	Básico	Intermedio	Avanzado
2.1. Identificación de términos claves	No identifica términos claves.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Identifica algunos términos claves.	Identifica la mayoría de los términos claves en un área de la ciencia.	Identifica y utiliza los términos claves en un área de la ciencia. Aplica diferentes idiomas
2.2. Utilización de tesauros	No utiliza tesauros.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Utiliza tesauros de manera limitada.	Utiliza tesauros de manera adecuada.	Utiliza y conoce tesauros de manera efectiva.
2.3. Diseño de estrategias de búsquedas	No diseña estrategias de búsqueda.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Diseña estrategias básicas.	Diseña estrategias efectivas y detalladas.	Diseña estrategias complejas y altamente efectivas.

Tabla 3. Rúbrica para la evaluación del nivel de desarrollo en la recolección de datos para estudios cienciométrico

Acciones, operaciones y conocimientos	3. Recolectar los datos de los sistemas de información para el estudio cienciométrico					
	Insuficiente	Teórico		Básico	Intermedio	Avanzado
3.1. Búsqueda avanzada de información	No realiza búsquedas avanzadas.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Realiza búsquedas avanzadas limitadas.	Realiza búsquedas avanzadas efectivas en un grupo de sistemas de información.	Realiza búsquedas avanzadas complejas y exhaustivas en diferentes sistemas de información.	
3.2. Recolección de información	No recolecta información de forma adecuada.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Recolecta información de manera básica.	Recolecta información de manera efectiva.	Aplica herramientas para la recolección de información de manera exhaustiva y precisa.	
3.3. Minería de datos cienciométricos	No realiza minería de datos.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Tiene conocimientos sobre minería de datos, pero lo aplica de forma limitada	Extrae volúmenes grandes de datos.	Gestiona grandes volúmenes de datos para la identificación de patrones y tendencias.	

Tabla 4. Rúbrica para la evaluación del nivel de desarrollo en la valoración de la calidad de datos para estudios científico

Acciones, operaciones y conocimientos	4. Valorar la calidad y relevancia de los datos obtenidos para el estudio científico				
	Insuficiente	Teórico	Básico	Intermedio	Avanzado
4.1. Gestión de metadatos	No gestiona metadatos.	Tiene conocimientos teóricos sobre metadatos sin aplicación práctica.	Conoce elementos básicos de la gestión de metadatos, pero lo aplica con limitaciones.	Gestiona metadatos de manera efectiva para procesar los mismos con posterioridad.	Gestiona metadatos de manera avanzada y precisa. Utiliza softwares para la limpieza y procesamiento de los mismos.
4.2. Gestión de referencias bibliográficas	No gestiona referencias.	Tiene conocimientos teóricos sobre gestión de referencias sin aplicación práctica.	Conoce sobre las normas para la presentación de referencias bibliográficas y las aplica.	Gestiona referencias de manera efectiva de manera manual y con ayuda de gestores bibliográficos.	Gestiona referencias de manera avanzada y precisa. Utiliza gestores bibliográficos y lo integra con diferentes sistemas de información.
4.3. Estandarización y normalización de términos	No estandariza términos.	Tiene conocimientos teóricos sobre términos estandarizados sin aplicación práctica.	Estandariza términos de manera básica. Realiza acciones de limpieza de datos básicas.	Estandariza términos de manera efectiva. Utiliza softwares para la estandarización de los términos y la limpieza de datos.	Estandariza términos de manera avanzada y precisa. Gestiona datos normalizados mediante softwares especializados.
4.4. Manejo de software científico	No maneja software.	Tiene conocimientos teóricos sobre softwares sin aplicación práctica.	Conoce y emplea softwares para análisis científicos con limitaciones.	Maneja software de manera efectiva. Realiza análisis científicos adecuados.	Maneja software de manera avanzada y experta. Integra los softwares con diferentes sistemas de información, gestores bibliográficos, metadatos en diferentes formatos y herramientas de inteligencia artificial.
4.5. Procedimientos estadísticos y matemáticos	No utiliza procedimientos.	Tiene conocimientos teóricos sobre estadística sin aplicación práctica.	Utiliza procedimientos estadísticos y matemáticos básicos de la investigación científica.	Utiliza procedimientos efectivos. Realiza procesamientos con diferentes fuentes de datos y softwares de manera efectiva y comprensible.	Utiliza procedimientos avanzados y complejos de la investigación científica aplicada a la cienciometría. Integra diferentes fuentes de datos y softwares para crear visualizaciones complejas y resumir los datos.

Tabla 5. Rúbrica para la evaluación del nivel de desarrollo en el análisis de datos cienciométricos

Acciones, operaciones y conocimientos	5. Analizar los datos organizados en el contexto del estudio cienciométrico				
	Insuficiente	Teórico	Básico	Intermedio	Avanzado
5.1. Análisis de tendencias de investigación	No analiza tendencias.	Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.	Analiza tendencias del área de investigación a un nivel reproductivo.	Analiza tendencias de manera efectiva. Comprende las causas y efectos de estas tendencias.	Analiza tendencias de manera avanzada y detallada. Defiende opiniones sobre las mismas y propone alternativas o soluciones.
5.2. Interpretación de mapeos y redes	No interpreta mapeos. No identifica relaciones.	Tiene conocimientos teóricos sobre grafos sin aplicación práctica.	Interpreta mapeos de manera básica a un nivel reproductivo.	Interpreta mapeos de manera efectiva. Identifica y comprende las relaciones entre los elementos.	Interpreta mapeos de manera avanzada y precisa. Interpreta la importancia de los elementos dentro del conjunto de relaciones.
5.3. Comprobación del cumplimiento de leyes cienciométricas	No comprueba cumplimiento.	Tiene conocimientos teóricos de las leyes bibliométricas sin aplicación práctica.	Conoce sobre las leyes cienciométricas, pero las aplica de manera limitada.	Conoce las leyes y es capaz de realizar los cálculos matemáticos que las sustentan. Es capaz de interpretar el resultado.	Comprueba cumplimiento de manera avanzada y detallada. Interpreta el resultado a partir de un análisis profundo y contextualizado.
5.4. Medición del rendimiento de la investigación mediante indicadores cienciométricos	No mide rendimiento.	Tiene conocimientos teóricos del monitoreo cienciométrico sin aplicación práctica.	Mide rendimiento de manera básica. Utiliza métricas simples y generales, pero no profundiza en el análisis.	Emplea una variedad de métricas y herramientas para evaluar el impacto de la investigación. Es capaz de interpretar el resultado.	Mide rendimiento de manera avanzada y precisa a partir del estudio de métricas y herramientas específicas. Interpreta el resultado a partir de un análisis profundo y contextualizado.

Tabla 6. Rúbrica para la evaluación del nivel de desarrollo en la presentación de los resultados cuantitativos

Acciones, operaciones y conocimientos	6. Presentar los resultados del análisis cuantitativo de manera clara y efectiva						
	Insuficiente		Teórico		Básico	Intermedio	Avanzado
6.1. Elaboración de informes a partir de los resultados cuantitativos	No elabora informes.		Tiene conocimientos teóricos sin aplicación práctica.		Elabora informes básicos.	Elabora informes efectivos.	Elabora informes avanzados y detallados.
6.2. Conocimiento de la estructura y dinámica de la ciencia	No tiene conocimiento.		Tiene conocimientos elementales sin profundizar en un área.		Tiene conocimiento básico sobre la dinámica del área de la ciencia en estudio.	Tiene conocimiento suficiente y actualizados sobre el funcionamiento de la ciencia y las políticas científicas en diferentes áreas del saber.	Tiene conocimiento avanzado y detallado sobre de la estructura y dinámica de la ciencia. Incluye las políticas científicas, financiamiento, accesibilidad y generalización de los descubrimientos en diferentes áreas del saber.
6.3. Conocimiento de las prácticas y la ética de publicación y uso de la información, y de políticas de acceso abierto	No tiene conocimiento.		Tiene conocimientos elementales sin profundizar en un área.		Tiene conocimiento básico sobre la comunicación científica.	Comprende y aplica las normas éticas y prácticas de publicación científica.	Tiene la capacidad de gestionar el proceso de publicación en revistas científicas. Conoce los estándares de calidad, los procesos de gestión editorial, las políticas de ciencia abierta.
6.4. Difusión y promoción de los resultados cuantitativos	No difunde resultados.		Tiene conocimientos teóricos sobre la difusión de resultados sin aplicación práctica.		Utiliza métodos simples y limitados para compartir los hallazgos, como presentaciones internas y publicaciones de divulgación.	Difunde los resultados de manera efectiva. Emplea una variedad de canales y formatos para comunicar los hallazgos, como informes detallados, presentaciones en conferencias y publicaciones.	Difunde los resultados de manera avanzada y estratégica. Incluye el uso de múltiples plataformas, la adaptación al público objetivo y la promoción activa, y publicaciones en revistas científicas.

Tabla 7. Rúbrica para la medición del nivel de desarrollo en la evaluación del proceso y los resultados del análisis cienciométrico

Acciones, operaciones y conocimientos	7. Evaluar el proceso y los resultados del análisis cienciométrico				
	Insuficiente	Teórico	Básico	Intermedio	Avanzado
7.1. Evaluación de la calidad de la información	No evalúa calidad.	Tiene conocimientos teóricos para la evaluación de la calidad sin aplicación práctica.	Realiza una revisión superficial de la información, sin profundizar en su validez o fiabilidad.	Evalúa la calidad de manera efectiva. Utiliza criterios establecidos para revisar la validez, fiabilidad y relevancia de la información. Identifica fuentes confiables y descarta aquellas que no cumplen con los estándares de calidad.	Evalúa la calidad de manera avanzada y detallada. Esto incluye el análisis crítico, la verificación de fuentes, y la identificación de sesgos en la estructura, procesos y resultados del estudio cienciométrico.

Creative Commons Attribution 4.0 International

The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited.